

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODINING YOSHLAR TARBIYASIDA O‘RNI

Ergashova Feruza Yuldashevna¹

Talaba: Toshpulatov Ozodbek Azamat o‘g‘li²

“Chet tillar2” kafedrasida katta o‘qituvchisi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
(ergashovaferuza252@gmail.com¹, ozodbektoshpolatov41@gmail.com²)

Kalit so‘zlar: Meros, adob- ahloq, “Boburnoma”, adabiy-ilmiiy meros, o‘zbek adabiyoti, ilm-fani, madaniyat, tarixiy asar.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning yoshligidan badiiy adabiyotga, she‘riyatga qiziqqanligi, butun jahonga tanitgan qomusiy shoh asarlarining yoshlar tarbiyasida o‘rni haqida ma‘lumot berilgan.

1 KIRISH

O‘zbek xalqining buyuk va zabardast olimi Zahiriddin Muhammad Bobur XVI asr o‘zbek adabiyotining ko‘zga ko‘ringan yirik vakillaridan biri bo‘lib, o‘z ijodida Nizomiy, Xusrav Dehlaviy, Lutfiy, Navoiy an‘analarini davom ettirgan buyuk shoirdir. Bobur asarlari o‘zining yuksak g‘oyaviyligi, chuqur mazmundorligi va badiiy ravonligi bilan ajralib turadi. U o‘zining murakkab hayot yo‘li, dunyoqarashi, Shuningdek, boy adabiy-ilmiiy merosi bilan o‘zbek adabiyoti tarixida munosib o‘rin egallaydi.

“Bobur o‘zining 47 yillik umri mobaynida kattagina she‘rlar to‘plami tuzdi, “Mubayyin”, Risolai volidiya” nomli she‘riy asarlar yaratdi, jahonga shuhrati ketgan qomusiy asar “Boburnoma”ni yozdi, “Xatti Boburiy” deb nomlangan yangi alifbo tuzdi, aruz, qofiya, musiqa va harb ishiga oid risolalari bilan ilmga katta hissa qo‘shdi. Afsuski, Boburning qofiya, musiqa va harb ishiga oid risolalari, qo‘lyozmalarining miqdori hamon bizga nomalum[1].

Boburning hozircha o‘zbek va fors tillaridagi she‘rlaridan tarkib topgan qator qo‘lyozma devonlarining nusxalari mavjud bo‘lib, ular Fransiya, Hindiston va Eron kutubxonalarida saqlanmoqda. Boburning o‘zbek adabiyotida lirik merosi hajman uncha katta bo‘lmasada, mavzu doirasi, g‘oyaviy mohiyati va shakliy takomili bilan ajralib turadi. Bobur lirikasi ma‘lum darajada shoirning avtobiografiyasidir. Uning o‘ynoqi vata‘sirchan, sodda va ravon tilda aytilgan she‘rlari hayotiy hodisalar va turmush voqealari zaminida namoyon bo‘ladigan shoir qalb tug‘yonlarini ifodalaydi.

O‘z hayoti davomida charxning ne-ne jabru jafolarini tortgan, “ahli jahondin yaxshilikni kam ko‘rgan, sharoit taqazosi bilan” o‘z yurtini qo‘yib, hind sorig‘a yuzlangan” buyuk bobokalonimiz barakali ijod qilib, insoniyatga nodir badiiy-ilmiiy asarlarini meros qoldirdi. Zahiriddin Muhammad Bobur yoshligidan badiiy adabiyotga, she‘riyatga qiziqqan, Atoiy va Sakkokiy, Lutfiy hamda Navoiy kabi o‘zbek shoirlari: Xusrav Dehlaviy, Xofiz, Sadiy, Jomiy kabi fors shoirlarining asarlarini qunt bilan mutolaa qilgan.

Bobur she‘r san‘atini ilhom va ishtiyoq bilan turli mashhur va mo‘tabar manbalar orqali sinchiklab o‘rganadi va nazm ishiga bel bog‘laydi. “Boburnoma”da 1500-1501 yil voqealarini bayon qilgan.

Bobur asta-sekin baytlardan tugallangan g‘azallar, ruboiylar, tuyuqlar, masnaviylar bitib, she‘riy kamolot cho‘qqisiga ko‘tariladi. “Boburnoma”ni ko‘chiruvchi kotib kitob oxirida o‘z tilidan shunday yozadi: “Va fazilat bobida kamlig‘i yo‘q edikim, nazm va nasr va turkiy va forsiyni bebadal aytur edi. Alalxusus, turkiy devoni bordurkim, anda toza mazmunlar topib aytibdur...” [2]

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma‘lumotlarga qaraganda, Bobur umr bo‘yi yaratgan lirik asarlaridan ikki devon tuzgan. Ularning birinchisiga Movorounnahr va Afg‘onistonda, ikkinchisiga Hindistonda yozgan she‘rlarini kiritgan. Bobur hayot paytidayoq bu devonlarni ko‘chirtirib, o‘g‘illari va boshqa kishilarga, jumladan Samarqand hokimi Fulod Sultonga ham yuborgan. Boburning bizgacha yetib kelgan nazmiy merosi 4000 misraga yaqin bo‘lib, ular g‘azal, ruboiy, turoq, qit‘a, fard va masnaviylardan iborat. “Shoir nazmiy asarlariga xos umumiy xususiyat shundan iboratki, ular mumtoz adabiyotimiz an‘analari asosida yaratilgan bo‘lsa ham, uslubining sodda va ravonligi, hajmining ixchamligi, ko‘proq real hayotiy voqea-hodisalar zaminida maydonga kelgani bilan ajralib turadi. Natijada, uning she‘rlarida tarixiylik bilan realizm, hayotiylik bilan badiiylik, hissiy kayfiyat bilan haqqoniy ifoda o‘zaro uyg‘unlashib boradi. Bu holat shoir ijodiy uslubini o‘ziga xosligini ham belgilaydi”.

Shoirning nazmiy asarlarining markazida muhabbat mavzusi, insonning pok sevgisini ulug‘lash, visol orzusi, vafodorlik motivlari turadi. Shoir yor visoliga erishishda har qanday qiyinchiliklarga bardosh berajagini ta’kidlaydi. Yorsiz, seviklisisiz hayotni tasavvur qila olmaydi sevgi muhabbat yo‘lida o‘zini, butun borliqni qurbon qilishga tayyorligini samimiyat bilan ifoda etadi.

Bobur ijodini o‘rganishda katta ishlarni amalga oshirgan. Jamg‘armaning ilmiy ekspeditsiyasi 10 dan ortiq Sharq mamlakatlari bo‘ylab avtomobilda ilmiy safarlar uyushtirib, 200 ming km dan ortiq masofani bosib o‘tdi, Bobur va boburiylar qadamjolari, ularning ilmiy merosiga oid yangi ma’lumotlar to‘plab, ularni ilmiy iste’molga kiritdi. Mazkur ma’lumotlar asosida 10 dan ziyod ilmiy, hujjatli, badiiy asarlar (Z. Mashrabov, S. Shokarimov: „Asrlarni bo‘ylagan Bobur“; S. Jalilov: „Boburning Farg‘ona davlati“, „Bobur va Andijon“; Qamchibek Kenja: „Hind sorig‘a“; X. Sultonov: „Boburning tushlari“, „Boburiynoma“; R. Shamsuddinov: „Boburiylar izidan“, „Boburiylar sulolasi“; T. Nizom: „Uch so‘z“), 10 ga yaqin hujjatli, videofilmlar (F. Rasulov: „Bobur izidan“, „Muqaddas qadamjolar“; T. Ro‘ziyev: „Bobur salomi“, „Bobur nomidagi Xalqaro ilmiy ekspeditsiya“; T. Hamidov: „Iftixor“) yaratildi.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bobur tushunchasidagi sevgi-sadoqat, vafodorlik, oliyjanoblikdir. Shoir ishq-muhabbatini molu dunyo, mansab va dunyodagi barcha huzur-halovatlardan yuqori qo‘yadi. Bobur o‘zining ajoyib g‘azallarida orginal badiiy vositalar orqali mahbuba qiyofasini ma’naviy go‘zal, mazmunan boy, zoxiran mislsiz chiroyga ega qilib tasvirlaydi.

Bobur o‘z she‘riyatida adolat tuyg‘usini bosh mavzulardan biri sifatida talqin etib, bu borada ancha ilg‘or ijtimoiy fikr va g‘oyalarni ilgari surgan. Ular ko‘proq ruboiylarda o‘z aksini topgan.

Xususan, shoir insonga xos yuksak va tuban tuyg‘ular to‘g‘risida fikr yuritib, oliyjanoblik taqdirlashga, pastkashlik esa jazolashga loyiq ekanini ta’kidlaydi:

Har kimki, vafo qilsa, vafo topqusidir,

Har kimki, jafo qilsa, jafo topqusidir.

Yaxshi kishi ko‘rmagay yamonlig‘ hargiz,

Har kimki, yomon bo‘lsa, jazo topqusidir.

Bobur ijodidagi ana shu hayotiylik xususiyati uning boshqa she‘rlarida ham mahorat bilan tarannum etilgan[6]

Bobur she‘riyatida inson kamolotidagi ahloqiy va ma’naviy masalalarga ham keng o‘rin berilgan. Shoir insonni ulug‘laydi, unga hurmat nazari bilan qaraydi, inson qadr-qimmatini yuqori ko‘taradi. U do‘stlik, birodarlik, vatanga sadoqat kabi sifatlarni olqishlaydi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Boburning fikricha, xudbinlik, xasislik, riyokorlik, kabi yaramas illatlar insonni halok etadi. U kishining hayoti yahshilik, kabi ezgu maqsadlarga qaratilishi kerak deb biladi. U mansab va davlatga erishib g‘ururlanmaslik, kamtarin bo‘lish kabi insoniy fazilatlarining kamol topishiga undaydi. Ota-ona bilan farzand o‘rtasida mehr-muhabbat, ehtirom kabi insoniy fazilatlar barqaror bo‘lishini istaydi

Otani chunki qibla debturlar,

Qibla yanglig‘ anga nazar qilg‘il.

Ota og‘ritma, ey otam zinhor.

Ota ozoridin hazar qilg‘il.

Bobur ahloq-tarbiya masalasiga alohida e‘tibor bergan, shoirning ma’naviy-falsafiy qarashlarini va ijtimoiy mavzularga bo‘lgan munosabatini aniqlashda uning, ayniqsa, muammolarini o‘rganish katta ahamiyatga egadir:

Xulqingni rost qilg‘il har sarig‘akim borsang,

Ahsanta der bori el gar yaxshi ot chiqar sang.

Shoir haqiqiy inson nomiga ega bo‘lish uchun ahloqning barcha normalariga rioya qilish kerakligini, shundagina kishi el hurmati va baxtga sazovor bo‘lishini uqtiradi.

Bobur ahloq-tarbiya mavzusidagi boshqa asarlarida ham o‘z hayotida yuz bergan hodisalar, boshidan o‘tkazgan kechinmalari asosida inson uchun ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan xulosalar chiqaradi.

Zahiriddin Muhammad Boburning nomini butun jahonga tanitgan qomusiy shoh asaridan biri “Boburnoma” bo‘lgan. U nafaqat o‘zbek adabiyotida, balki jahon adabiyoti tarixida ham munosib o‘rin egallab kelmoqda. “Boburnoma” tarixiy-badiiy asar sifatida turkiy xalqlar nasrining ilk namunalaridan biri

sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Bu asar nodir tarixiy manba bo'lishi bilan birga, ilm-fanning turli sohalarini qamrab oluvchi qomusiy kitob hamdir. Unda Bobur yashab ijod qilgan davrning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti badiiy shaklda o'zining yorqin ifodasini topgan; voqealar qiziqarli, ravon va sodda tilda bayon qilingan. "Boburnoma" yozuvchi xotirotlari, esdaliklaridan tashkil topgan. Shu sababdan uning asl nomini muallifning o'zi "Vaqoyi'noma", ya'ni "Voqealar kundaligi" deb atagani bejiz emas. "Boburnoma" 12 yashar Boburning otasi Umarshayxning vafotidan so'ng Farg'ona viloyatiga podsho bo'lganidan boshlanib, to umrining oxirigacha ro'y bergan voqea va hodisalarni o'z ichiga qamrab olgan. Bobur kundaliklari o'zining tuzilishi va g'oyaviy yo'nalishi nuqtayi nazaridan bir butun asarligicha saqlanib qolgan[4]

"Boburnoma" faqat tarixiy asar emas. Unda o'sha davrdagi bir qator fanlar (jo'g'rofiya, nabodot, hayvonot, etnografiya, harbiy usul va boshqalar)ning ilmiy yutuqlari ham o'z ifodasini topgan. Bobur tog' va daralar, ko'l va daryolar, xilma-xil o'simliklar, hayvonlar, turli hudud va mintaqalarning yer osti va yer usti boyliklari, u yerlarda yashaydigan xalqlarning urf-odati, tili, adabiyoti va san'ati, ayrim so'zlarning kelib chiqish kabi masalalar bilan ham astoydil qiziqadi. Muallif bularning hammasini erinmay kuzatadi, turli kasbdagi kishilardan ma'lumotlar to'playdi. "Boburnoma"da mamlakat va o'lkalar, shahar-qishloqlarning siyosiy tarixi bilan birga, tabiati, xo'jaligi, ilm-fani, madaniyati va boshqa jihatlar ham mukammal tasvirlanadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub "Boburnoma" asari XVI asr o'zbek nasrining eng qimmatli namunasidir. Boburning eng muhim tomoni shuki, u o'z asari bo'lmish "Boburnoma"ni turkiy (eski o'zbek tilida) yaratilganligi adibning o'z ona tili rivojiga qanchalik e'tibor qaratganligidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda, Boburning "Boburnoma" asari o'zbek adabiy tili tarixini o'rganishda ham noyob manbalardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Bobur she'riyati o'zining janr xususiyatlari, mavzu doirasi bilan o'zbek adabiyotining nodir namunalari qatoridan faxrli o'rin egallaydi. Ularda hayot va insonni qadrlash, yoshlarni odobli bo'lishga, ota onani hurmat qilishga, go'zallikdan bahramand bo'lishga intilish haqida nafaqat oshiq va orif insonning, balki muallifning shaxsiy qarashlari ham o'z aksini topgan. Shuning uchun ham Bobur she'riyatini ul zot yashab o'tgan murakkab davrning o'ziga xos badiiy ko'zgusi deyish mumkin. Yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug'ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to'xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi.

ADABIYOTLAR

- [1] Hasanov S. Zahiriddin Muhamma Bobur. O'zbekiston. T. 2011. 19-bet.
- [2] Xolmatov Z. "Boburnoma" leksikasi. T. Fan. 2007. 4-bet.
- [3] Buyuk qomusiy asar "Boburnoma" T. Sharq. 2002. 19-bet.
- [4] Boburnoma. O'z FA nashriyoti 1960-yil.
- [5] Muhtorov N. Rajabov "O'zbek tili tarixini yanada chuqur o'rganaylik"
- [6] Mahmudov K. "Bobur-o'zbek tilining bilim-doni". Adabiy meros. 1988-yil. 29-32-betlar.
- [7] Abdulahad Muhammadjonov, Abdurashid Abdugafurov, [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- [8] Azimjonova S, Zahiriddin Muhammad Bobur, Maqolalar to'plami, T., 1995; Axmedov Bobur, Istorikogeograficheskaya literatura Sredney Azii XVI—XVIII vv. (Pismennye pamyatniki), T., 1985;
- [9] Samoylovich A., Sobraniye stixotvorennyy imperatora Babura, Petrograd, 1917;
- [10] Stebleva I. V., Семантика газелей Babura, M., 1982; Yoqubov H., Zahiriddin Muhammad Bobur, T., 1949;
- [11] Hasanxoja Nisoriy, Muzakkiri ahbob, T., 1993;
- [12] Hasanov S, Boburning Aruz risolasi, T., 1981; [13] Mashrabov Z., Shokarimov S, Asrlarni bo'ylagan Bobur, T., 1997;
- [14] Vohidov R., Biz bilgan va bilmagan Bobur, T., 2000.
- [15] X. Yoqubov. Bobir. -T.:1941;
- [16] V. Zohidov. Bobirning faoliyati va ilmiy-adabiy merosi haqida. Kitobda: Bobir. Boburnoma. -T.:1960;
- [17] Azimjonova S. Indiyskiy divan Babura. T.: Fan, 1966.
- [18] X. Nazarova. "Boburnoma" tilining sintaktik qurilishi. Dokt. diss. — T.: 1980;
- [19] Stebleva I.V. Semantika gazeley Babura. — M.: 1983.
- [20] H. Qudratullaev. Boburning adabiy-estetik qarashlari. -T.: Fan, 1983;
- [21] S. Hasanov. Boburning „Risolayi aruz“ asari. -T.:1986;
- [22] Xayriddin Sulton. Boburiynoma. -T.:1996;